

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1829

Olivier Jacquot^{1*}

* Correspondance

Olivier Jacquot, Bibliothèque nationale de France, 58 rue de Richelieu, 75005 Paris
Mél : olivier.jacquot@bnf.fr

Résumé

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1829.

Mots clefs : Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque nationale (France), Organigrammes (organisation)

Almanach royal pour l'an M DCCC XXIX, Présenté à Sa Majesté. Paris : Chez A. Guyot et Scribe, éditeurs-propriétaires de l'Almanach royal et de la collection complète des lois, par J. B. Duvergier, rue Neuve-des-Petits-Champs, n° 57, 1829, p. 853-854. Disponible sur Internet, url : https://archive.org/details/sc_038718146_1829/page/853/mode/1up.

Organigramme

Fonction en 1829	Titulaire	Forme normalisée
Conservateur-administrateur des livres imprimés	M. Van-Praet	Joseph Van Praet (1754-1837)
Conservateur-administrateur des livres imprimés	M. De Manne	Louis-Charles-Joseph de Manne (1773-1832)
Conservateur adjoint des livres imprimés	M. Barbier-Vémars	Joseph-Nicolas Barbier-Vémars (1775-1853)
Conservateur-administrateur des manuscrits en langues modernes	M. Dacier	Bon Joseph Dacier (1742-1833)
Conservateur-administrateur des manuscrits en langues orientales	M. Abel Remusat	Jean-Pierre Abel-Rémusat 1788-1832

¹ Bibliothèque nationale de France, Paris, France.

Conservateur-administrateur des chartes et diplômes	M. Champollion-Figeac	Jacques-Joseph Champollion-Figeac (1778-1867)
Conservateur adjoint des manuscrits en langues modernes	M. Champollion-Figeac	Jacques-Joseph Champollion-Figeac (1778-1867)
Conservateur adjoint	M. Hase	Charles-Benoît Hase (1780-1864)
Conservateur-administrateur des médailles antiques et pierres gravées	M. Gosselin	Pascal-François-Joseph Gosselin (1751-1830)
Conservateur-administrateur des médailles antiques et pierres gravées	M. Raoul-Rochette	Raoul-Rochette (1790-1854)
Conservateur adjoint des médailles antiques et pierres gravées	M. Mionnet	Théodore-Edme Mionnet (1770-1842)
Conservateur-administrateur des estampes et planches gravées	M. Joly	Adrien-Jacques Joly (1756-1829)
Conservateur-administrateur des cartes et plans	M. Jomard	Edme-François Jomard (1777-1862)
Libraire de la bibliothèque	M. Debure frère	Jean-Jacques Debure (1765-1853)
Libraire de la bibliothèque	M. Debure frère	Marie-Jacques Debure (1767-1847)
Administrateur de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. le Baron Silvestre-de-Sacy	Antoine-Isaac Silvestre de Sacy (1758-1838)

Professeur d'arabe littéral de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. le Baron Silvestre-de-Sacy	Antoine-Isaac Silvestre de Sacy (1758-1838)
Professeur d'arabe vulgaire de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Caussin de Perceval fils	Armand Pierre Caussin de Perceval (1795-1871)
Professeur de persan de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. de Chézy	Antoine-Léonard Chézy (1775-1832)
Professeur de turc de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. le Chevalier Jaubert	Amédée Jaubert (1779-1847)
Professeur d'arménien de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Cirbied [sic pour Cerbied]	Jacques Chaban de Cerbied
Professeur suppléant d'arménien de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Le Vaillant de Florival	Paul-Émile Le Vaillant de Florival (1799-1862)
Professeur de grec moderne de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Hase	Charles-Benoît Hase (1780-1864)
Professeur d'hindoustani de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Garcin de Tassy	Joseph Héliodore Garcin de Tassy (1794-1878)
Secrétaire de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Sédillot	Jean-Jacques Emmanuel Sédillot (1777-1832)
Professeur, Cours d'antiquités	M. Raoul-Rochette	Raoul-Rochette (1790-1854)

Transcription

« Bibliothèque du Roi, *Rue de Richelieu*.
Conservateurs-Administrateurs

Des Livres imprimés.

M. Van-Praet [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur] } à la
Bibliothèque.

M. De Manne [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur],

M. Barbier-Vémars [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Conservateur-Adjoint*.

Des Manuscrits.

M. Dacier [Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel] (Officier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur), pour les Manuscrits en langues modernes, à la Bibliothèque.

M. Abel Remusat [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], pour les Manuscrits en langues orientales, à la Bibliothèque.

M. Champollion-Figeac [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], pour les chartes et diplômes, et adjoint à M. Dacier, pour les manuscrits en langues modernes, à la Bibliothèque.

M. Hase [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Conservateur-Adjoint*.

Des Médailles, Antiques et Pierres gravées.

M. Gosselin (Officier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur) } à la
Bibliothèque.

M. Raoul-Rochette [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur],

M. Mionnet [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Conservateur adjoint*.

Des Estampes et Planches gravées.

M. Joly [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], à la Bibliothèque.

Des Cartes et Plans.

M. Jomard [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], rue de Grenelle-St. Germain, n. 15.

Libraires de la Bibliothèque.

MM. De Bure frères, Libraires du Roi, rue Serpente, n. 7.

Cette Bibliothèque est ouverte, pour les lecteurs, tous les jours, excepté les dimanches et les fêtes, de 10 à 2 heures, et pour les curieux, les mardis et vendredis, aux mêmes heures. Elle est en vacance depuis le 1^{er} septembre jusqu'au 16 octobre.

École royale et spéciale

Des langues orientales vivantes, et d'une utilité reconnue pour la Politique et le Commerce, établie près la Bibliothèque du Roi.

Arabe littéral.

M. le B^{on} Silvestre de Sacy (C[ommandeur de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur]), *Administ. de l'Ecole, et Prof.*

Les mardis, jeudis et samedis, à 11 heures et demie du matin.

Arabe vulgaire.

M. Caussin de Perceval fils, *Professeur.*

Les lundis, mercredis et vendredis, à midi.

Persan.

M. de Chézy [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Professeur.*

Les mardis et jeudis, à 2 heures et demie, et les vendredis, à 9 h. du matin.

Turc.

M. le Chevalier Jaubert [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Professeur.*

Les mardis et jeudis, à 9 heures du matin, et les vendredis, à deux heures.

Arménien.

M. Cirbied [sic pour Cerbied], *Professeur*, absent par congé.

M. Le Vaillant de Florival, *Suppléant*, nommé par S. Exc. le Ministre de l'Intérieur.

Les mardis, jeudis et samedis, à 6 heures et demie du soir.

Cours de Grec moderne.

M. Hase, *Professeur.*

Les lundis, mercredis et samedis, à 2 heures et demie.

Hindoustani.

M. Garcin de Tassy, professeur.

Les mardis, jeudis et samedis, à 9 heures du matin.

M. Sédillot [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Secrétaire de l'Ecole.*

Jacquot, Olivier , « Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1829 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 2 septembre 2024. Disponible sur Internet, url : <<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-roi-1829>>.

*Cours d'Antiquités,
A la Bibliothèque du Roi.*

M. Raoul-Rochette [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Professeur.* »

Reproduction

Jacquot, Olivier , « Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1829 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 2 septembre 2024. Disponible sur Internet, url : <<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-roi-1829>>.

Olivier Jacquot (BnF)

Citer cet article : Jacquot, Olivier , « Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1829 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 2 septembre 2024. Disponible sur Internet, url : <<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-roi-1829>>.

ORCID

Olivier Jacquot <https://orcid.org/0000-0001-8416-6961>